

AMA-M2 Pozitif Hastalarda M2-3E (BPO), Anti-GP210 ve Anti- SP100 Antikorlarının Duyarlılık ve Özgüllükleri ve PBC Tanısındaki Önemleri

Sensitivity and Specificity of M2-3E (BPO), Anti-GP210, and Anti-SP100 Antibodies in M2-Positive Patients and Their Importance in the Diagnosis of PBC

Figen Türen¹, Altan Aksoy²

¹Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye

²Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye

ÖZ

Amaç: AMA- M2 pozitifliği saptanan Primer biliyer siroz tanısı almış ve almamış hastalarda gp210 ve sp100 antikorlarının yanında M2-3E (BPO) antikorunun duyarlılık ve özgüllüklerini tespit ederek tanıya katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na Mayıs 2011- Nisan 2013 tarihleri arasında gönderilen 40'ü kadın, 14'ü erkek toplam 54 AMA- M2 pozitif hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta grubu M2 pozitif olup primer biliyer siroz tanısı almış ve almamış hastalardan oluşturuldu. Anti- gp210, anti-sp100 antikorları ve 3E (BPO), Euroimmun test kitleriyle extractable nuclear antigen (ENA) profil euroline çalışma prosedürüne göre Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılmıştır.

Bulgular: Primer biliyer sirozlu grup ile primer biliyer sirozlu olmayan grubu ayırt etmede, gp210(p=1,000) ve Sp100 (p=0,276) sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı bir belirleyici olmadıkları görüldü. Primer biliyer sirozlu grup ile primer biliyer sirozlu olmayan grubu ayırt etmede M2-3E (BPO) sonuçlarının ise istatistiksel olarak anlamlı bir belirleyiciliğinin olduğu görüldü (p=0,033).

Sonuç: Çalışmamız, anti-gp210 ve anti-sp100 antikorlarının PBS için tanısız belirteç olmadığını göstermiştir. M2-3E (BPO) belirtecinin duyarlılığı PBS için oldukça yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Primer biliyer siroz, SP100 ve Gp210 antikoru

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to support the diagnosis of primary biliary cirrhosis (PBC) by determining the sensitivity and the specificity of anti- gp210 and anti-Sp100 antibodies in patients diagnosed with PBC and had positive AMA-M2.

Material And Method: Total of 54 patients, 40 females and 14 males, who were AMA-M2 positive and presented to the Ankara Training and Research Hospital Microbiology Laboratory were included in the study. The patients were grouped as those diagnosed with PBC and those not. The anti-GP210 and anti-SP100 antibodies were studied in microbiology and clinical microbiology laboratories with EUROIMMUN (Germany) test kits in accordance with the extractable nuclear antigen (ENA) profile 1 Euroline study protocols as defined by the manufacturer.

Results: We found that the AMA, gp210 and Sp100 results were not statistically significant in differentiating patients with and without primary biliary cirrhosis (p=0.633, p=1.000 and p=0.276 respectively). On the other hand M2-3E (BPO) results were statistically significant in differentiating patients with and without primary biliary cirrhosis (p=0.033)

Conclusion: We concluded that anti-gp210 and anti-Sp100 antibodies cannot be used as diagnostic markers far PBS. The sensitivity of AMA and M2-3E (BPO) markes far PBS was high.

Keywords: Primary biliary cirrhosis, SP100 and gp210

Corresponding Author: Figen Türen

Address: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye

E-mail: figenturen83@hotmail.com

Başvuru Tarihi/Received: 19.02.2025

Kabul Tarihi/Accepted: 12.10.2025

GİRİŞ

Primer biliyer siroz, intrahepatik küçük safra kanallarına zarar veren ve ilerleyici kolestaza yol açan kronik bir otoimmün karaciğer hastalığıdır (1). Yakın zamanda, hastalığın isimlendirmesi Primer Biliyer Kolanjit (PBC) olarak değiştirilmiştir (2). PBC daha çok orta yaşlı kadınları etkilemektedir (3). Amerika Birleşik Devletleri'nde orta yaşlı kadınlarda en sık görülen kolestatik hastalıktır (4).

Anti Mitokondriyal Antikor (AMA), PBC tanısı koymada yüksek bir özgüllüğe sahiptir ve AMA, PBC'nin %95'inde pozitifdir. AMA'nın hedef antijeni, iç mitokondriyal membranda bulunan 2-oksoasit dehidrogenazın E2 alt birimidir (5). Genellikle indirekt immünofloresan kullanılarak test edilir; ancak, hedef antijenler için ELISA testi de yapılabilir. PBC'lerin yaklaşık %5-10'unda AMA negatif olabilir ve hastalığın özellikleri AMA'nın negatif ya da pozitif olmasına bağlı olarak farklılık göstermez (6).

Antimitokondriyal antikor (AMA), PBC hastaları için spesifik bir otoimmün antikordur ve bunların arasında tip 2 (AMA-M2) en hassas olanıdır (7). M2 tipi antimitokondriyal antikorlar (AMA), PBC'nin serolojik ayırt edici özelliğidir ve PBC hastalarının %90-98'inde bulunur (8). AMA PBC için oldukça spesifik bir belirteç olmasına rağmen, genel klinik öneminin değişken olduğu ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Sistemik Skleroz (SSc) gibi sistemik otoimmün hastalıkları olan hastalarda da sık gözlemlendiği bildirilmiştir (9).

PBC hastalarının bir kısmında, özellikle nükleer zarf antikor (anti-gp210 antikor) ve çoklu nükleer noktalar (anti-sp100 antikor) olarak bilinen antinükleer antikor (ANA) pozitifliği saptanmıştır (10,11).

Anti-gp210 antikor ayrıca hastalığın şiddeti ile de ilişkilendirilmiştir (8). Gp210 antikorumun pozitifliğinde daha şiddetli kolestatik bulgular ve daha kötü prognoz gözlemlendiği öne sürülmektedir (12). Mytilinaiou ve ark. tarafından desteklenen bazı kanıtlara göre, anti-sp100 antikoru seviyelerinin hastalık boyunca stabil kaldığı görülmektedir (13,14).

Bir meta-analiz, anti-gp210 ve anti-sp100 antikorlarının PBC tanısında yüksek özgüllüğe ancak düşük duyarlılığa sahip olduğunu göstermiştir (7). İndirekt immünofloresan (IIF) ile tespit edilebilen, iki farklı ANA paterni olan, çoklu nükleer noktalar ve membran paterni, PBC hastaları arasında özellikle ilgi çekicidir (15).

Bu çalışmada, M2 pozitifliği saptanan hastalarda M2-3E (BPO), GP210, SP100 antikorlarının duyarlılık ve özgüllüğünün araştırılması ve PBC tanısı öneminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na Mayıs 2011-Nisan 2013 tarihleri arasında gönderilen 40'ı kadın, 14'ü erkek toplam 54 Anti Mitokondriyal Antikor-M2 pozitif hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta

grubu M2 pozitif olup PBC tanısı almış olan 22 hasta ve tanı almamış olan 32 hastadan oluşturuldu. 22 hasta, AMA pozitifliği, kolestatik karaciğer testleri ve PBC için uygun karaciğer biyopsi bulguları dikkate alınarak Primer Biliyer Kolanjit tanısı almıştır.

Primer biliyer kolanjit şüphesi olan ve AMA-M2 pozitif olan hastalarda, biyopsi ile gerçek PBC tanısı konması durumunu tahmin etmede, kullanılan tetkiklerin duyarlılık ve seçiciliği araştırılmıştır.

Hastaların kanları 4100 devirde 10 dakika santrifüj edilmiş, kontamine, lipemik ve hemolizli serumlar çalışma dışı bırakılmıştır. Ayrılan serumların AMA- M2 düzeyleri Euroimmun analiz cihazlarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında üretici firmanın talimatları doğrultusunda bekletilmeden çalışılarak kaydedildi.

Anti-gp210 ve anti-sp100 antikorları euroimmun test kitleriyle extractable nuclear antigen (ENA) profil 1 euroline çalışma prosedürüne göre Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılmıştır.

Test kitinin içeriğinde serum veya plazmada 9 farklı antijen için IgG sınıfının insan otoantikoru test edilmektedir. Bunlar; AMA-M2 (pirüvat dehidrogenaz kompleksi), M2-3E (BPO iç mitokondriyal membranın alfa-2-oksoasit dehidrogenazın E2 alt ünitesinin füzyon proteini), sp100 (nükleer granül protein, nükleer dots), gp210 (nükleer membranın integral proteini, nükleer por kompleks), LKM-1 (karaciğer- böbrek mikrozom; sitokrom p450 D6), LC-1 (sitozolik karaciğer antijeni tip1; formiminotransferaz-siklodeaminaz), SLA/ LP (solubl kc antijen/ kc pankreas antijen) ve Ro-52 dir.

Test kiti saflaştırılmış antijenlerin paralel çizgiler ile kaplanmış test striplerini içerir. Birinci reaksiyon aşamasında seyreltilmiş (dilüe edilmiş) hasta numuneleri immünblot şeritleri ile inkübe edilir. Pozitif örneklerin olması durumunda IgG antikoru (ayrıca IgA ve IgM) buna karşılık gelen antijenik yere bağlanacaktır. Bağlı antikorların tespiti için renk reaksiyonunu katalize eden enzim işaretli anti insan IgG (enzim konjugatı) kullanıldı.

Şekil 2. Çalışmamızda kullanılan test stripi (Euroimmun)

Testin Değerlendirilmesi

Primer biliyer kolanjiti olmayan grup ile biliyer primer kolanjitli olan grubu ayırt etmede gp210, sp100 ve M2-3E (BPO) markerlerinin istatistiksel olarak anlamlı belirleyiciliğinin olup olmadığı duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif tahmini değerler ve tanısıl doğruluk oranları hesaplanarak değerlendirildi. Gp210, sp100 ve M2-3E (BPO) marker sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olup olmadığı araştırıldı.

Değişkenler Fisher' in Kesin Sonuçlu Ki-Kare testiyle incelendi. $p < 0.05$ için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

PBC' li olmayan ve PBC'li olan gruplar arasında yaş ortalamaları yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi ($p=0,243$). PBC'li olmayan ve PBC'li olan gruplar arasında kadın erkek dağılımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi ($p=1,000$).

Değişkenler	PBS YOK	PBS VAR	p-değeri
Olgu Sayısı	32	22	
Yaş	58,4	53,8	0,243
Cinsiyet			1,000
Erkek	5 (%15,6)	4 (%18,2)	
Kadın	27 (%84,4)	18 (%81,8)	

Değişkenler	Olgu Sayısı (%)
Gp210	
Negatif	43 (79,6)
Pozitif	11 (20,4)
Sp100	
Negatif	49 (94,2)
Pozitif	3 (5,8)
M2-3E (BPO)	
Negatif	10 (18,9)
Pozitif	44 (81,1)

Primer biliyer sirozlu grup ile primer biliyer sirozlu olmayan grubu ayırt etmede gp210($p=1,000$) ve Sp100 ($p=0,276$) sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı bir belirleyici olmadıkları görüldü. Primer biliyer sirozlu grup ile primer biliyer sirozlu olmayan grubu ayırt etmede M2-3E (BPO) sonuçlarının ise istatistiksel olarak anlamlı bir belirleyiciliğinin olduğu görüldü ($p=0,033$). M2-3E (BPO)'nun duyarlılığı %95,5; seçiciliği %29,0; pozitif tahmini değeri %48,8; negatif tahmini değeri %90,0 ve doğruluk oranı ise %56,6 olarak saptandı

Tablo 3. Primer biliyer sirozlu grup ile primer biliyer sirozlu olmayan grubu ayırt etmede belirteçlerin tanısıl performans düzeyleri

Göstergeler	Tanımlar	GP210	SP100	M2-3E (BPO)
Olgu Sayısı	N	54/11	54/3	54/43
Duyarlılık	GP (GP+YN)	4/22 (%18,2)	0/22 (%0,0)	21/22 (%95,5)
Seçicilik	GN/(GN+YP)	25/32 (%78,1)	29/32(%90,6)	9/31 (%29,0)
PTD	GP/(GP+YP)	4/11 (%36,4)	0/3 (%0,0)	21/43 (%48,8)
NTD	GN/(YN+GN)	25/43 (%58,1)	29/49 (%59,2)	9/10 (%90,0)
Doğruluk	(GP+GN)/(N)	29/54 (%53,7)	29/52 (%55,8)	30/53 (%56,6)
p değeri		1,000	0,276	0,033

(GP: Gerçek Pozitif, YN: Yalancı Negatif, GN: Gerçek Negatif, YP: Yalancı Pozitif, PTD: Pozitif Tahmini Değer, NTD: Negatif Tahmini Değer)

TARTIŞMA

Primer biliyer kolanjit (siroz), M2 tipi antimitokondriyal antikorların ve spesifik antinükleer antikorların (gp210 ve Sp100) varlığı ile karakterize kronik kolestatik bir otoimmün karaciğer hastalığıdır (16).

AMA pozitifliği PBC hastalarının %90-95 inde pozitif bulunur. Fakat PBC için spesifik değildir. Bu nedenle PBC için daha spesifik olan gp210 ve sp100 antikorları kesin tanı koymada oldukça önemlidir. Bizim çalışmamızda hasta sayımızın az olması ve bu hastalar içinde özellikle sp100 pozitif hasta sayımızın çok kısıtlı sayıda olması sonuçlarımızı etkilemiştir. Ayrıca çalışmamız retrospektif bir çalışma olduğu için tüm hastalarda PBC'ye özgü antikorların devamlılığını takip etmek de mümkün olmadı.

Yapılan birçok çalışma gp210 ve sp100 antikorlarının pozitifliğinin PBC tanısı koymada çok önemli belirteçler olduğunu göstermiştir. Ayrıca,

daha ilerlemiş hastalık ve daha kötü sonuçlar için öngörücü faktörler olarak da rol oynadıkları kanıtlanmıştır (17). Bu çalışmada anti-M2 (+) olan hastalarda anti-gp210, anti-Sp100 ve M2-3E (BPO) parametrelerinin özgüllük ve duyarlılıklarına baktık. Çalışmaya anti-M2 (+) olan 54 hasta dahil edildi. Anti-M2 (+) olan 54 hasta, klinik (halsizlik, kaşıntı), laboratuvar (AST, ALT, GGT sedimentasyon, kolesterol, billirubin yükseklikleri; albumin düşüklüğü; ANA ve AMA pozitifliklerine göre), ve görüntüleme (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) bulgularına göre değerlendirildi ve 22'sinin PBC tanısı aldığı görüldü. PBC tanısında AMA pozitifliği çok önemli olsa da tek başına yeterli değildir. Bu nedenle daha spesifik antikorlar olan gp 210 ve sp 100 pozitiflikleriyle tanının desteklenmesi önemlidir.

Çalışmamızda PBC tanısı alan 22 hasta içinde gp210 pozitif olan 4 hasta , sp100 pozitif olan 0 hasta ve M2-3E (BPO) pozitif olan 21 hasta bulunmaktadır.

Zeineb Ben Lamine ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada anti-gp210 ve anti-Sp100 antikorlarının özgüllüğü sırasıyla %96,5 ve %100'dü. Bizim çalışmamızda sp100 antikoronun duyarlılığı yüzde 0 iken özgüllüğü yüzde 90,6 bulundu. Anti-gp210 antikorlarının PBS için özgüllüğü ise %99 olarak bulundu.

Çalışmamızda kullandığımız diğer bir belirteç olan M2-3E (BPO)' nun duyarlılık ve özgüllük çalışması da yapıldı. M2-3E (BPO), immünojenik bir füzyon proteindir ve 3 enzimle reaksiyona girer. Bu enzimler; dallanmış zincirli oksosit dehidrogenaz, pirüvat dehidrogenaz ve okzoglutarat dehidrogenazdır.

Bizim çalışmamızda M2-3E (BPO)'nun duyarlılığı %95,5 iken özgüllüğü %29,0 olarak bulunmuştur. Bu belirtecin PBC'li grup ile PBC'li olmayan grubu ayırt etme de istatistiksel olarak anlamlı bir belirleyiciliğinin olduğu görüldü ($p=0,033$).

AMA-M2 PBC için rutin tanı testlerinde kullanılan önemli bir belirteçtir diyebiliriz. Bununla birlikte PBC tanısını kesinleştirmek için gp210 ve sp100 antikorlarının varlığına korele olarak Anti Nükleer Antikor görüntülerine de bakılması önemlidir.

Shivani K. ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise Sp100 antikorunun duyarlılığı %23.1 özgüllüğü %97.7; Gp210 antikorunun duyarlılığı % 27.2, özgüllüğü ise %98 bulunmuştur. Anti mitokondriyal antikorun duyarlılığı %85 özgüllüğü ise %99 bulunmuştur (2).

SONUÇ

Bizim çalışmamızda 54 hastanın 22 si PBC tanısı almış 32 si PBC tanısı almamış hastalardan oluşuyor.

Çalışmamızda anti-M2 (+) olan 54 hastanın 11 tanesinde anti-gp210 antikorları(+), 43 tanesinde(-) olarak tespit edildi. PBC tanısı olan hastaların (n=22) yalnızca 4' ünde (%18,2) anti-gp210 (+)' idi. PBC olmayan (n=43) grubun ise 25'inde (%78,1) anti-gp210 antikorları (-)' idi.

Çalışmamızda değerlendirdiğimiz diğer bir parametre olan anti-sp100 antikorları ise 3 hastada (+), 49 hastada (-) olarak tespit edildi. PBC tanısı alan hiçbir hastada anti-sp100 (+) tespit edilmezken PBC tanısı olmayan grubun (n=32) 29' unda (%90,6) anti-sp100 (-) olarak tespit edildi.

Bu bulgulara göre çalışmamızda PBC olan grup ile PBC olmayan grubu ayırt etmede anti-gp210 ($p=1,00$) ve anti-Sp100 ($p=1,00$) antikorlarının anlamlı olmadığı görüldü.

Bizim çalışmamızda M2-3E (BPO)'nun duyarlılığı %95,5 iken özgüllüğü %29,0 olarak bulunmuştur. Bu belirtecin PBC'li grup ile PBS'li olmayan grubu ayırt etme de istatistiksel olarak anlamlı bir belirleyiciliğinin olduğu görüldü ($p=0,033$).

Çalışmaya alınan hastaların sayısının az olması ve kontrol grubunun olmaması çalışmamızın kısıtlayıcı yönlerini oluşturmaktadır.

ETİK BEYANLAR

Etik Kurul Onayı: Bu araştırma yazarın 2013 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniğinde sunulan tezinden türetilmiştir. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkelerine uygun davranılmış, hasta mahremiyeti korunmuştur.

Aydınlatılmış Onam: Bu çalışma için onama gerek duyulmamıştır.

Hakem Değerlendirme Süreci: Harici çift kör hakem değerlendirmesi.

Çıkar Çatışması Durumu: Yazarlar bu çalışmada herhangi bir çıkarı dayalı ilişki olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışmada finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Yazar Katkıları: Yazarların tümü; makalenin tasarımına, yürütülmesine, analizine katıldığını ve son sürümünü onayladıklarını beyan etmişlerdir.

KAYNAKLAR

- Kaplan MM, Gershwin ME. Primary biliary cirrhosis. *N Engl J Med.* 2005;353(12):1261-73.
- Shah SK, Bowlus CL. Autoimmune Markers in Primary Biliary Cholangitis. *Clin Liver Dis.* 2024;28(1):93-101.
- Smyk D, Cholongitas E, Kriese S, Rigopoulou EI, Bogdanos DP. Primary biliary cirrhosis: family stories. *Autoimmune diseases* 2011;2011(1):189585.
- Pandit S, Samant H. Primary Biliary Cholangitis. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2017.
- Younossi ZM, Bernstein D, Shiffman ML, et al. Diagnosis and Management of Primary Biliary Cholangitis. *Am J Gastroenterol.* 2019;114(1):48-63.
- Kim KA, Jeong SH. The diagnosis and treatment of primary biliary cirrhosis. *Korean J Hepatol.* 2011;17(3):173-9.
- Zhang Y, Jin Y, Liu Y, Wang M, Xu A. Diagnostic value of quantitative chemiluminescence immunoassay for anti-gp210 and anti-sp100 antibodies in primary biliary cholangitis. *Clin Chem Lab Med.* 2024;62(8):193-6.
- Ben Lamine Z, Ben Jazia I, Ben Ahmed M, et al. Anti-gp210 and anti-Sp100 antibodies in primary biliary cholangitis. *Arab J Gastroenterol.* 2021;22(4):316-20.
- Jaskowski TD, Nandakumar V, Novis CL, Palmer M, Tebo AE. Presence of anti-gp210 or anti-sp100 antibodies in AMA-positive patients may help support a diagnosis of primary biliary cholangitis. *Clin Chim Acta.* 2023;540:117219.
- de Liso F, Matinato C, Ronchi M, Maiavacca R. The diagnostic accuracy of biomarkers for diagnosis of primary biliary cholangitis (PBC) in anti-mitochondrial antibody (AMA)-negative PBC patients: a review of literature. *Clin Chem Lab Med.* 2017;56(1):25-31.
- Hirschfield GM, Dyson JK, Alexander GJM, et al. The British Society of Gastroenterology/UK-PBC primary biliary cholangitis treatment and management guidelines. *Gut.* 2018;67(9):1568-94.
- Xu J, Zhang H, Wang C, et al. Increased sensitivity of gp210 autoantibody detection using a newly designed gp210 antigen. *J Immunol Methods.* 2022;501:113211.
- Mytilinaiou MG, Meyer W, Scheper T, et al. Diagnostic and clinical utility of antibodies against the nuclear body promyelocytic leukaemia and Sp100 antigens in patients with primary biliary cirrhosis. *Clin Chim Acta.* 2012;413(15-16):1211-6.
- Wang C, Qin Z, Zhang M, et al. Autoantibodies to GP210 are a metric for UDCA responses in primary biliary cholangitis. *J Transl Autoimmun.* 2024;8:100239.
- Muratori P, Muratori L, Ferrari R, et al. Characterization and clinical impact of antinuclear antibodies in primary biliary cirrhosis. *Am J Gastroenterol.* 2003;98(2):431-7.
- Parés A. Primary biliary cholangitis. *Colangitis biliar primaria.* *Med Clin (Barc).* 2018;151(6):242-9.
- Rigopoulou EI, Bogdanos DP. Role of autoantibodies in the clinical management of primary biliary cholangitis. *World J Gastroenterol.* 2023;29(12):1795-810.